

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI

2025-YIL 12-NOYABR
CHIRCHIQ SHAHRI

MAS’ULIYATI

Sadullaev Toxir Xosilbekovich. **MUSOBAQA SHAROITIDA
FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH** 47

**3-SHO‘BA. SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING
PEDAGOGIK JIHLTLARI**

Akramaliyeva Niginabonu Qosimjon qizi. **BASKETBOLCHI QIZLARDA
MOTIVATSIYA DARAJASINING PSIXOFIZIOLOGIK HOLATGA
TA’SIRI** 49

Abduxakimova Maxfuza Abduraxmanovna. **SOG‘LOM TURMUSH
TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI** 50

Ergashev N.Sh. **GLOBALASHUV SHAROITIDA JISMONIY
TARBIYA VA SPORT ORQALI YOSHLAR MA’NAVYATINI
MUSTAHKAMLASH MASALALARI** 53

Igamberdiyev Obidjon Rubdulla o‘g‘li. **FUTBOLCHILARNING
TAYYORGARLIGINI BAHOLASH MUAMMOLARI** 55

Qulbolayev Asadullo Komil o‘g‘li. **O‘ZBEK JANG SAN’ATI SPORT
TURINING RIVOJLANISHI** 58

Qurbonov Xurshid Xolliyevich. **KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
BOSQICHLARIDA O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR
SPORT FORMASINI BOSQICHLI TAKOMILLASHTIRISH VA
BAHOLASH SAMARADORLIGI** 59

Sadullaev Toxir Xosilbekovich. **“BESH TASHABBUS OLIMPIADASI”
DOIRASIDA TASHKIL ETILADIGAN FUTBOL MUSOBAQALARI
RIVOJLANTIRISH** 63

**4-SHO‘BA. SPORT FAOLIYATINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK
MUAMMOLARI**

Jumanov Elbek Mamatkul o‘g‘li. **JAHON CHEMPIONI MIXAIL
BOTVINNIKNING “MUSOBAQALARGA TAYYORLANISH
USULI” METODIKASINING NAZARIY VA AMALIY TAHLILI** 65

Kasimova Guljamal Omarovna. **PARALIMPIYACHI
TALABALARNING DARS MASHG‘ULOTLARIDA KREATIV
YONDASHUVNING AHAMIYATI** 66

Ma‘murbekova Gulzoroy A‘zamjon qizi. **SAMBOCHILARNI
MUSOBAQAGA TAYYORLASHDA EMOTSIONAL
BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH** 68

Saydullayeva F.J. **KICHIK YOSHDAGI BADIYI
GIMNASTIKACHILARDA MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK
TAYYORLASHNING AHAMIYATI** 69

Shopulatov A.N. **AHOLINI PSIXOLOGIK XIZMATLARDAN
FOYDALANISHDAN O‘ZINI OLIB QOCHISH MASALALARI** 71

Zakirova Umida Maxamadaminovna. **ZAMONAVIY SPORTDA
AGENTLIK FAOLIYATINING IQTISODIY VA TASHKILIY
ASOSLARI** 73

6. Qurbonov X.X. O‘rta masofalarga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlar jarayonida sport formasini takomillashtirish samaradorligi. O‘z Res. OAK. p.f.b.f.d. (PhD dissertatsiya. Chirchiq-2024. –B. 93-95.

7. Qurbonov X.X. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari (jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik). Uslubiy qo‘llanma // T.: Ilm-fan nashriyoti, – 2025, 138 b.

“BESH TASHABBUS OLIMPIADASI” DOIRASIDA TASHKIL ETILADIGAN FUTBOL MUSOBAQALARI RIVOJLANTIRISH

Sadullaev Toxir Xosilbekovich., O‘zDJTSU

“Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan futbol musobaqalari ishtirokchilarning jismoniy holatini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, muntazam mashg‘ulotlar va raqobat muhiti futbolchilarda quyidagi jismoniy sifatlarni rivojlantiradi: Chidamlilik: Davomli yugurish, dinamik harakatlar va o‘yin vaqtidagi yuklama organizmning aero va anaerob qobiliyatini oshiradi. Kuch va tezlik: Qisqa masofadagi sprintlar, to‘p uchun kurash va to‘siqlarni yengib o‘tish tezlik va kuch qobiliyatini mustahkamlaydi. Harakatlarni muvofiqlashtirish (koordinatsiya): To‘p bilan ishlash, jamoa bilan o‘zaro aloqa, taktik harakatlar — futbolchining neyro-motor funksiyalarini yaxshilaydi. Ruhiiy barqarorlik: Futbolchi musobaqa jarayonida bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilishni o‘rganadi, bu esa uning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir qiladi.

Umuman, futbol musobaqalari nafaqat jismoniy, balki ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishda ham muhim omil hisoblanadi. Jamoaviy harakatlar orqali yoshlarda mas’uliyat, o‘zaro hurmat va intizom shakllanadi.

Futbol musobaqalarini yuqori darajada tashkil etish uchun belgilangan tashkilotchilik va texnik qoidalarga qat’iy amal qilish zarur. Eng asosiy jihatlar quyidagilardan iborat:

-ta’lim muassasalaridagi bolalar va yoshlar uchun maxsus yosh guruhleri asosida jamoalar shakllantirilishi lozim;

-musobaqalarning o‘tkazilish reglamenti, jumladan, o‘yin vaqti, tanaffuslar, jamoa a’zolari soni, almashtirish tartibi, nizo va shikoyatlarni hal qilish tartibi oldindan belgilab qo‘yilishi zarur.

-haqqoniylik va xolislikni ta’minlash maqsadida malakali hakamlar jalb etilishi, har bir o‘yin protokoli yuritilishi kerak;

-birinchi yordam xizmati ta’minlangan bo‘lishi shart, ayniqsa yoshlar o‘rtasidagi musobaqalarda xavfsizlik birinchi o‘rinda bo‘lishi lozim;

-musobaqalarni tuman, shahar, viloyat va respublika bosqichlarida tizimli ravishda tashkil etish orqali yoshlar sportga ommaviy jalb qilinadi.

Samarali va ta’sirli futbol musobaqalarini tashkil etish uchun quyidagi ilmiy-nazariy va amaliy takliflar muhim ahamiyatga ega:

-infratuzilmani yaxshilash, ta’lim muassasalari, mahalliy sport markazlari va jamoat maydonchalarida zamonaviy va xavfsiz futbol maydonlari barpo etilishi zarur;

-ta’lim va sport integratsiyasi, ya’ni maktab, kollej va OTMlar o’rtasida sport bo’yicha hamkorlikni kuchaytirish orqali salohiyatli futbolchilarni erta bosqichda aniqlash va rivojlantirish mumkin;

-saralash va motivatsiya tizimini joriy etish, musobaqalarda g’olib bo’lgan yoki yuqori natija qayd etgan futbolchilarni mukofotlash, ularga sport maktablariga yoki klublarga yo’llanma berish samaradorlikni oshiradi;

-ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik, musobaqalar jarayonini keng yoritish, ijtimoiy tarmoqlar va mediaplatformalar orqali yoshlarni qiziqtirishda muhim ahamiyatga ega;

-o’qituvchi va murabbiylar malakasini oshirish, musobaqalarni to’g’ri tashkil qilish, texnik va taktik tayyorgarlikni olib borish uchun murabbiylarning bilim va ko’nikmalari zamon talablariga javob berishi lozim.

“Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida tashkil etiladigan futbol musobaqalari yosh avlodning jismoniy, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o’rin tutadi. Ushbu musobaqalarni tizimli, ilmiy asoslangan va uslubiy jihatdan to’g’ri tashkil etish orqali mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni kashf etish va sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish imkoni yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni”.-B.29.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-201-sonli qarori.

3.Шестаков М.М. Футбол: Структура и критерии эффективности индивидуальной соревновательной деятельности игроков разных амплуа: Учебно-методическое пособие. - Краснодар, 1994. - 27 с.

4.Артыков А.А. Технология совершенствования точности технических приёмов в спортивных играх с использованием инновационных технологий: Монография/А.А.Артыков; — Т.: “O‘ZBEKSAVDONASHRIYOTI”NMIU, 2022 – 188 с.